

CONFLITO ENTRE OS MECANISMOS DE TUTELA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E A SOBERANIA ESTATAL

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 11/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8265773

Gustavo Olympio Scavuzzi de Mendonça¹

Rafael Vitor de Macedo Dias²

Resumo

O artigo científico tem como objetivo abordar o caráter evolutivo dos Direitos Humanos, mostrando sua evolução dinâmica, mais especificamente no âmbito internacional, definindo e precisando com autores a noção transnacional de humanidade. É somente definindo com clareza a noção de humanidade que se pode cogitar a criação de um direito positivo aplicável em sentido universal e seus respectivos instrumentos de garantia. Procuraremos definir a que exatamente nos referimos quando falamos de Direitos Humanos e como melhor definir a condição humana. É realmente possível uma definição universal? Existem mecanismos eficientes de garantia transnacional dos Direitos Humanos? Trataremos dos instrumentos políticos, sociais e econômicos de alcance transnacional que fornecem soluções (eficazes?) nos casos de lesão aos direitos humanos, mostrando que a tutela e a aplicabilidade desses instrumentos implicam em uma reconstrução da imagem do mundo atual e das relações entre os estados soberanos. Quais são esses instrumentos e como eles se

inserir no ordenamento jurídico, evidenciando seus limites ante a soberania de Estados.

Palavras-chave: Garantia transnacional. Limites. Soberania estatal. Tutela internacional dos direitos humanos.

INTRODUÇÃO

O tema proposto é, ao nosso sentir, de fundamental importância no contexto atual de mundo globalizado ante a inevitável discussão acerca da característica de universalidade dos Direitos Humanos posto que “universalidade” pertence ao próprio conceito de “Direitos Humanos”. Tal característica é a origem de toda discussão acerca da efetividade de uma garantia transnacional dos Direitos Humanos e dos instrumentos que visam conferir uma eficácia global dos direitos básicos do ser humano.

É importante entender o conceito de humanidade, que este artigo se propõe também a sintetizar, e para isto é preciso desconsiderar todo e qualquer ponto de vista isolado para entender seu verdadeiro conceito universal. É fundamental o uso de uma visão macro sistêmica capaz de abranger ao mesmo tempo todas as essências socioculturais sem, contudo, vincular-se a nenhuma delas. O conceito de humanidade nasce de uma análise pontual do multiculturismo social e cultural capaz de criar um conceito universal de humanidade.

É de suma importância entender também o verdadeiro conceito de Direitos Humanos, sua evolução histórica e seu caráter não estático, bem como demais características e abrangência e ainda compreender se é legítima a dúvida acerca da concreta existência de instrumentos garantidores dos Direitos Humanos de alcance transnacional como direito positivo. Seria pura ideologia ou utopia? É possível que um direito positivo possa ser universal (transnacional)?

Por fim, a compreensão acerca dos instrumentos de garantia dos Direitos Humanos e a forma como adquirem eficácia universal nos evidencia invariavelmente os limites impostos pela soberania estatal. Para boa compreensão, mostra-se importante a distinção de uma inserção equalizada

como “pontes de transição”, onde conflito entre norma constitucional interna e norma transnacional seria apenas aparente e a relativização da soberania estatal imposta por normas transnacionais dotadas do princípio geral *jus cogens*, forma menos harmoniosa e não equalizada de resolução de eventuais conflitos normativos (efeito vertical).

1. TUTELA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

1.1 Processo de evolução e universalização dos direitos humanos

A evolução dos direitos humanos é um processo contínuo e dinâmico que reflete as mudanças e transformações sociais, políticas e culturais ao longo da história. Os direitos humanos são uma construção social e política, que refletem valores, crenças e aspirações coletivas. Como tal, a evolução dos direitos humanos está intimamente ligada à evolução da sociedade como um todo.

De forma semelhante Weissheimer (2015) aponta que o desenvolvimento histórico dos direitos humanos tem sido moroso, acontecendo de forma gradual e em velocidades distintas entre as nações globais. No entanto, precisa-se entender que esse desenvolvimento não deve retroceder, sendo gradual, pois os direitos humanos não são contemplados como uma teoria social estática, e sim por uma necessidade dinâmica que deve ser avaliada e respeitada regularmente.

Os direitos humanos são direitos intimamente associados às pessoas, que são evoluídos para serem abordados com dignidade e igualdade e que suas vidas sejam protegidas em primeiro lugar. Os direitos humanos não se importam com sexo, a raça, a orientação sexual ou outras peculiaridades, sejam conquistadas desde o nascimento ou desenvolvidas ao longo da vida. (ENGELMAN; MADEIRA, 2015).

Os direitos humanos têm suas raízes históricas em várias tradições e culturas, como a filosofia grega, o direito romano, as tradições religiosas e as lutas populares. Durante a Revolução Francesa, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade foram formalmente estabelecidas na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que influenciou a adoção de outras declarações de direitos em todo o mundo.

Para Dallari (2004) esses direitos são classificados fundamentais porque sem eles o indivíduo não consegue existir ou não possui condições de desenvolvimento e de participação de modo pleno da vida.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, sob influência da recém terminada Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Seu objetivo sempre foi buscar a definição dos direitos fundamentais de todos os seres humanos.

Para proteger as gerações futuras dos estragos dos conflitos mundiais, a Organização das Nações Unidas estipula a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em dezembro de 1948. Tal documento é um grande símbolo na história dos direitos humanos e foi considerado o documento mais universal, grafado por procuradores signatários de todo mundo e abrangendo todas as tradições jurídicas, delineando os direitos fundamentais que sustentam uma sociedade justa e igualitária (UNIDOS PELOS DIREITOS HUMANOS, 2015 <https://www.unidospelodireitoshumanos.org.br>).

Além de colocar todas as pessoas em posição de liberdade e igualdade em seu artigo primeiro, pois “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.” O artigo primeiro DUDH ainda determina que “[Todos os seres humanos] são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.

O desenvolvimento do constitucionalismo e da democracia suportando uma mudança fundamental quando os direitos humanos foram afirmados de forma geral na segunda metade do século XX (MALISKA, 2021).

Ao longo do século XX, a luta pelos direitos humanos ganhou impulso e foi formalizada por meio da criação de organizações internacionais, como a Liga das Nações e, posteriormente, a ONU. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948, estabeleceu um conjunto de direitos humanos fundamentais, incluindo direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, e o direito à autodeterminação.

Tolfo (2013) considera que a evolução histórica dos direitos humanos se deu como uma pertinácia de conscientização, para que as guerras não recebessem uma consideração maior do que os seres humanos mortos neste conflito, mas até hoje o comportamento de vários países mostra que não o respeitam.

Desde então, a evolução dos direitos humanos tem sido marcada por uma série de lutas e conquistas em todo o mundo. A luta pelos direitos das mulheres, dos povos indígenas, das minorias étnicas e religiosas, dos refugiados e dos migrantes tem sido uma das mais importantes e desafiadoras. A luta contra a tortura, a pena de morte, a violência de gênero, o racismo e outras formas de discriminação também tem sido um elemento central da evolução dos direitos humanos.

O processo de evolução dos direitos humanos é um processo histórico que tem se desenvolvido ao longo de séculos e continua em andamento. No entanto, isso não ocorreu de forma progressiva e constante no curso do tempo, mas sim de forma descontinuada com períodos de paradas bruscas, tropeços e de aceleração.

Para Martins, Marta (2010), no momento em que os direitos humanos começaram a ser difundidos entre os países, muitas pessoas não contemplavam as outras nações como iguais. Com efeito, atualmente, algumas condutas e ações humanas permanecem acima de outros, como se tivessem mais direitos ou valor no grupo social, embora isso tenha diminuído se comparado com o passado.

Aqui estão alguns marcos importantes na evolução dos direitos humanos:

1. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão: Foi aprovada em 1789, na França, e estabeleceu os princípios fundamentais dos direitos humanos, como a liberdade, a igualdade, a propriedade e a segurança.

Ao analisar essa distinção proposta pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Karl Marx, em artigo intitulado "On the Jewish Question", de 1844, chega à conclusão de que os direitos do homem, do modo como foram definidos pelos revolucionários franceses, estariam relacionados a aspectos mais individualistas, à proteção do homem privado, uma vez que as garantias a que correspondiam eram as de liberdade, igualdade e segurança. A liberdade era definida pelo poder de ação de um indivíduo, sob a condição de que esse se limitasse a não ferir o direito e a liberdade do próximo. A igualdade, aqui, não tinha sentido político: não havia participação política para todos. Todos eram igualmente livres e seriam igualmente tratados pela lei. Em relação à segurança, fica mais evidente a preponderância do indivíduo em detrimento da comunidade, pois esse princípio determinava que a sociedade existia para proteger o homem e os seus direitos (O DESAFIO DOS DIREITOS HUMANOS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO, Maria Eduarda Villas Boas).

2. Abolição da escravidão: A escravidão foi oficialmente abolida no século XIX em muitos países, embora ainda exista em algumas partes do mundo até hoje.

A escravidão é um elemento da história da nação brasileira e não pode ser excluída ou omitida. Embora a escravidão tenha tido sua abolição no ano de 1888, atualmente ainda há vestígios dessa época. Deste modo, a escravatura

moderna se assemelha à escravidão dos tempos antigos porque, mesmo com a sua abolição, existem novos modos de exploração do trabalho com resultados práticos similares (BALMANT, 2018)

3. Sufrágio universal: Em muitos países, o direito de voto era restrito a homens brancos e ricos. O sufrágio universal, que garante o direito de voto a todos os adultos, independentemente de sua raça, gênero ou posição social, foi alcançado em muitos países durante o século XX.

O direito de voto é um direito público politicamente subjetivo que proporciona aos indivíduos o direito de escolher, ser escolhido e de participar da organização do poder do Estado. O sufrágio é uma organização básica da democracia **representativa**, porque exercê-lo é um direito e uma **representação**, pois só assim a democracia é alcançada (SILVA, 2013)

4. Direitos das mulheres: A luta pelos direitos das mulheres foi uma das mais importantes na história dos direitos humanos. A igualdade de gênero começou a ser reconhecida a partir do século XIX, mas ainda há muito a ser feito para garantir a igualdade plena.

5. Direitos das minorias: A discriminação e a violência contra minorias étnicas, religiosas, linguísticas e sexuais têm sido uma preocupação em todo o mundo. Muitos países têm adotado leis antidiscriminação para proteger os direitos desses grupos.

6. Declaração Universal dos Direitos Humanos: Foi adotada pela ONU em 1948 e é considerada um marco importante na evolução dos direitos humanos. A declaração estabelece os direitos humanos fundamentais que devem ser respeitados em todo o mundo.

7. Criação de tribunais internacionais: A criação de tribunais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, tem sido um importante avanço na proteção dos direitos humanos e na responsabilização de indivíduos que cometem crimes contra a humanidade.

Por causa da barbárie da Segunda Guerra Mundial e de outras épocas da história mundial, a solução foi criar tribunais internacionais *ad hoc* para julgar crimes graves cometidos contra os indivíduos no decorrer dos conflitos e guerras. Os denominados tribunais de exceção, ou tribunais *ad hoc*, são tribunais provisoriamente constituídos e reconhecidos como juridicamente vinculativos após apuração das circunstâncias e proferida decisão (PRIZON, 2008)

Por certo não é o caso dos tribunais internacionais modernos, mas de alguma forma serviu como referência inicial.

Nesta linha, observamos que o processo de universalização dos direitos humanos se refere ao movimento de reconhecimento dos direitos humanos como um valor universal, que deve ser respeitado e protegido em todo o mundo, independentemente da cultura, religião ou nacionalidade. Esse processo tem se desenvolvido ao longo dos últimos séculos e tem sido influenciado por uma série de fatores. Em cenário com a atribuição primordial dos direitos humanos no sistema constitucional, vale mencionar a natureza humanista do constitucionalismo, onde os direitos fundamentais são um componente (MALISKA, 2012)

Um dos principais fatores que impulsionaram o processo de universalização dos direitos humanos foi o Iluminismo, um movimento intelectual que se desenvolveu na Europa no século XVIII e que defendia a razão, a liberdade e a igualdade como valores universais. Os pensadores iluministas argumentam que todos os seres humanos eram iguais perante a lei e que tinham direitos naturais e inalienáveis que deveriam ser protegidos pelo Estado. No que lhe diz respeito, os direitos humanos pactuados em acordos internacionais e constituições nacionais fazem parte da racionalidade jurídica normativa (MALISKA, 2022).

O fator mais recente que contribuiu para a universalização dos direitos humanos foi a criação de organismos internacionais de direitos humanos, como a ONU. Desde a sua fundação em 1945, a ONU tem trabalhado para promover e proteger os direitos humanos em todo o mundo, através da adoção de tratados e

convenções internacionais de direitos humanos, da criação de mecanismos de monitoramento e da realização de campanhas de sensibilização.

Além disso, o processo de universalização dos direitos humanos tem sido impulsionado pela crescente conscientização e mobilização da sociedade civil em todo o mundo. As organizações não governamentais (ONGs) de direitos humanos têm desempenhado um papel importante na promoção e proteção dos direitos humanos. Os Estados perceberam que há inúmeros empecilhos que não podem resolver sem a cooperação dos membros da comunidade internacional (MALISKA, 2012)

No entanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios significativos para a universalização dos direitos humanos. Muitos países ainda não reconhecem e respeitam integralmente os direitos humanos, e em alguns casos, as violações aos direitos humanos são cometidas pelo próprio Estado. Além disso, as desigualdades econômicas e sociais em nível global representam um obstáculo significativo para a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais em todo o mundo.

Tais fatores revelam-se na prática como limitadores da eficácia dos mecanismos que visam tutelar os direitos humanos de forma global.

2. SOBERANIA DO ESTADO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS.

A soberania dos estados é um princípio fundamental da ordem internacional, que tem sua origem no Tratado de Westfalia, em 1648, que encerrou a Guerra dos Trinta Anos na Europa. Esse tratado, considerado como marco das relações internacionais, estabeleceu a ideia de que os estados soberanos deveriam ser iguais entre si, independentes e com direito exclusivo de governar seu próprio território sem interferência externa. Isso significa que os estados têm o direito exclusivo de tomar decisões sobre seus assuntos internos e externos, incluindo a formulação de suas próprias leis, políticas e relações com outros estados.

Para Lascala (2011), soberania seria o “poder do Estado de se autodeterminar, de definir suas próprias regras no âmbito de seu território e de ser independente em relação à comunidade internacional”. No entanto, seja qual for o ponto de vista escolhido, sabe-se que o conceito de soberania foi e persiste sendo uma definição por diferentes perspectivas.

Naturalmente, esse princípio é reconhecido pela maioria dos países como uma pedra angular do sistema internacional e é consagrado na Carta das Nações Unidas. No entanto, a soberania dos estados não é absoluta e pode ser limitada por outras normas e princípios do direito internacional, como os direitos humanos, o direito internacional humanitário e o direito internacional do meio ambiente por exemplo.

Além disso, a soberania pode ser afetada por acordos internacionais e organizações internacionais, que muitas vezes exigem que os estados cumpram certas obrigações e normas cogentes em troca de benefícios mútuos. Essas limitações à soberania são normalmente aceitas pelos estados como parte do sistema internacional e são consideradas necessárias para promover a cooperação e a estabilidade entre as nações.

As normas cogentes relacionadas a direitos humanos (*jus cogens*), são aquelas consideradas como princípios fundamentais do direito internacional e, portanto, não podem ser violadas ou desrespeitadas sob nenhuma circunstância. São consideradas normas peremptórias, ou seja, não podem ser modificadas ou revogadas por acordos ou tratados internacionais posteriores.

O jus cogens, em sua expressão mais simples, pode ser visto como o conjunto de normas imperativas de direito internacional público. Reflete padrões deontológicos sedimentados no âmbito da comunidade internacional, cuja existência e eficácia independem da aquiescência dos sujeitos de direito internacional. Deve ser observado nas relações internacionais e projeta-se, em alguns casos, na

própria ordem jurídica interna. As características da imperatividade e da indisponibilidade tiveram influência direta na escolha do designativo direito cogente, sendo bem conhecida a dicotomia inerente ao direito romano, que distinguia o jus strictum (direito estrito) do jus dispositivum (direito dispositivo) (GARCIA, 2017)

São normas reconhecidas pela maioria dos países e estão consagradas em tratados e convenções internacionais, como a Convenção sobre a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e a Convenção sobre os Direitos da Criança, entre outros.

As normas de direitos humanos *jus cogens* incluem, entre outras coisas, o direito à vida, a proibição da escravidão e do trabalho forçado, a proibição da tortura e de tratamentos desumanos ou degradantes, a proibição do genocídio, a proibição da discriminação racial, a proteção dos direitos da criança e a proteção dos direitos dos povos indígenas.

Os direitos humanos integram a ordem constitucional e não estão sujeitos a um regime jurídico diferenciado que possa ensejar a distinção metodológica. Sob o ponto de vista normativo tanto os direitos humanos como os direitos fundamentais seriam os direitos básicos integrantes da ordem constitucional (Maliska, 2012). Essas normas são consideradas fundamentais para a proteção da dignidade humana e para a promoção da justiça e da igualdade. Elas são aplicáveis a todos os estados e indivíduos, independentemente de sua cultura, religião ou regime político, e não podem ser desrespeitadas sob nenhuma circunstância, nem mesmo em tempos de guerra ou conflito.

Quando uma norma *jus cogens* é violada por um estado, a comunidade internacional pode adotar medidas para garantir o cumprimento dessas normas.

Isso pode incluir sanções econômicas e embargo comercial, dentre outros.

Nesse sentido, as normas *jus cogens* podem relativizar a soberania estatal, pois exigem que os estados cumpram certas obrigações em relação aos direitos humanos e outras questões globais. Os estados são obrigados a respeitar essas normas, mesmo que isso signifique abrir mão de parte de sua soberania.

Por exemplo, a proibição da tortura é uma norma *jus cogens* que é aplicável a todos os estados, independentemente de sua soberania. Se um estado viola essa norma, a comunidade internacional pode tomar medidas para garantir que ela seja cumprida, mesmo que isso signifique interferir na soberania do estado em questão.

No que tange a essa possibilidade de a comunidade internacional pode interferir na soberania do estado em questão, destaco como análise referencial o ensinamento do Prof. Marcos Maliska, ao tratar sobre a “Abertura da Constituição para fora”.

Destaca que as Constituições, regra geral, possuem dispositivos que indicam certo grau de abertura normativa para fora, ou seja, “os Estados compreenderam que existem certos problemas que não podem ser resolvidos por eles sem a colaboração dos demais membros da sociedade internacional”. Assim, destaca o professor: “o diálogo entre nações, bem como das nações com os organismos internacionais, uma característica do mundo que surgiu na segunda metade do Século XX, coloca ao Direito Constitucional o dever de compreender essa abertura e delimitá-la, pois, as ordens constitucionais necessitam interagir com o externo sem perder suas identidades”.

Desta forma, emerge de nossa interpretação que a “abertura da Constituição para fora” pode estar relacionada à maneira como a Constituição interage com outras normas e tratados internacionais, pois em alguns países, a Constituição pode reconhecer a supremacia de tratados internacionais em relação à legislação nacional, permitindo que normas internacionais tenham efeitos dentro do sistema jurídico interno.

Por outro lado, quanto a “abertura da Constituição para dentro” aparenta se referir a mecanismos ou dispositivos internos dentro da própria Constituição que permitam sua adaptação ou atualização ao longo do tempo. Muitas Constituições contêm emendas ou cláusulas que possibilitam alterações para refletir as mudanças sociais, políticas ou econômicas que ocorrem em uma nação.

Fato é, que tudo parece convergir para busca da efetiva garantia dos direitos humanos e a solução pacífica dos conflitos, posto que são dois princípios fundamentais para promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento de sociedades ao redor do mundo. Ambos os conceitos estão interligados e são essenciais para garantir o respeito pela dignidade humana e a manutenção da paz.

Proteção dos direitos humanos: Os direitos humanos são direitos inalienáveis e universais que todas as pessoas possuem simplesmente por serem seres humanos. Esses direitos, como já ventilado, são consagrados em documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Incluem direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, como o direito à vida, liberdade, igualdade, não discriminação, liberdade de expressão, educação, saúde e muito mais.

Dessa forma, esses direitos são universais, sendo aplicados de maneira igual e sem discriminação a todos os indivíduos; são inalienáveis, ou seja, ninguém pode ser privado de seus direitos; são indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos e outros não; e todos os direitos devem ser observados como de igual importância, respeitando assim, a dignidade e o valor de cada indivíduo. (ONU BRASIL, 2015).

A proteção dos direitos humanos envolve a garantia de que esses direitos sejam respeitados, protegidos e cumpridos pelos governos e outros atores em todas as circunstâncias. Isso implica em assegurar que nenhum indivíduo ou grupo seja sujeito a tratamento desumano, injusto ou degradante, e que todas as pessoas tenham acesso igualitário aos seus direitos fundamentais.

Solução pacífica dos conflitos: A solução pacífica dos conflitos é uma abordagem na qual os desentendimentos, disputas e tensões entre as partes envolvidas são resolvidos sem o uso da violência ou da força. É uma alternativa aos métodos violentos de resolução de conflitos, como a guerra ou a Violência armada.

A solução pacífica de conflitos, como o termo indica, proíbe a utilização de meios militares para resolver disputas entre nações independentes. No entanto, é claro que, se os países quiserem resolver pacificamente seus conflitos, devem preferir usar os instrumentos dispostos na Carta da ONU (BARRETO, 2022).

Existem várias formas de alcançar a solução pacífica de conflitos, dentre eles destacamos:

Diplomacia: Busca-se resolver as diferenças através do diálogo, negociações e acordos entre as partes envolvidas no conflito.

Mediação: Um terceiro imparcial e neutro atua como mediador para facilitar o diálogo entre as partes e ajudá-las a chegar a um acordo.

Arbitragem: As partes concordam em submeter a disputa a um terceiro neutro, cuja decisão será vinculativa para ambas.

Justiça Transicional: Aborda violações graves dos direitos humanos durante conflitos, promovendo justiça, responsabilização e reconciliação.

Resolução baseada em consenso: Procura encontrar soluções que atendam aos interesses e preocupações de todas as partes envolvidas.

Importância da combinação entre proteção dos direitos humanos e solução pacífica dos conflitos:

A combinação desses dois princípios é crucial para criar sociedades mais justas e estáveis. A proteção dos direitos humanos ajuda a prevenir conflitos, pois quando as pessoas têm seus direitos fundamentais respeitados, são menos propensas a se sentirem marginalizadas, desfavorecidas ou oprimidas, o que pode levar a tensões e confrontos. Além disso, a proteção dos direitos humanos durante e após conflitos armados é essencial para evitar abusos e garantir a dignidade e a segurança de todos os afetados.

Por sua vez, a solução pacífica dos conflitos ajuda a proteger os direitos humanos, pois evita que os conflitos se intensifiquem e levem a graves violações dos direitos fundamentais das pessoas. A resolução pacífica dos conflitos também abre caminho para a reconciliação, a reconstrução e o desenvolvimento sustentável, permitindo que as sociedades se recuperem dos danos causados pelos confrontos.

3. MECANISMOS UNIVERSAIS DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS.

Atualmente existem diversos mecanismos universais que têm como objetivo garantir a proteção e promoção dos direitos humanos em todo o mundo. Dentre todos os existentes, podemos destacar como principais mecanismos:

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, estabelece os direitos e liberdades fundamentais de todas as pessoas, independentemente de raça, gênero, nacionalidade, religião, entre outras características.

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tratado internacional que foi adotado em 1966 e entrou em vigor em 1976. Ele reconhece e protege os direitos civis e políticos, como o direito à vida, à liberdade de expressão e à igualdade perante a lei.

Os países desenvolvidos e em desenvolvimento demoraram a aderir ao Pacto dos Direitos Sociais e Políticos por causa de suas implicações legais. Esta categoria de direitos se determina pela criação de obrigações para os Estados que devem designar recursos para realizá-los. Um ponto é assegurar a liberdade de expressão; outra é eliminar o analfabetismo da população (MAZZUOLI, 2011)

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tratado internacional, adotado em 1966 e em vigor desde 1976, que reconhece e protege os direitos econômicos, sociais e culturais, tais como o direito ao trabalho, à saúde e à educação.

Um fato surpreendente é o conteúdo do Pacto que presume a viabilidade de limitá-lo à norma interna da nação signatária, desde que não contrarie o caráter desse direito é sempre o objetivo de promover o bem-estar geral (MAZZUOLI, 2011)

A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada em 1984 e em vigor desde 1987, visa prevenir e punir a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Para Piovesan (2005, p.01):

No plano internacional, a tortura foi um dos primeiros atos a serem considerados, por sua gravidade, crime contra a ordem internacional. Daí a adoção da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, pelas Nações Unidas, em 28 de setembro de 1984, ratificada hoje por 132 Estados-partes. Dentre os instrumentos internacionais de direitos humanos, contudo, é a Convenção que conta com a menor adesão dos Estados-partes. (PIOVESAN, 2005)

A Convenção da ONU sobre a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes proíbe atos cometidos por representante de um Estado no desempenho de seu papel ou mesmo com a sua concessão ou por desatenção, sendo crime próprio. A definição do Congresso limita a busca de informações ou confissões que intencionalmente causem violência física ou mental, dor ou sofrimento severo, intimidação, coerção ou qualquer forma de discriminação. Tal atividade é proibida, mesmo quando o país está em perigo, guerra ou instabilidade política.

Já a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, foi adotada em 1979 e vigora desde 1981, visa garantir a igualdade de direitos entre homens e mulheres e prevenir a discriminação contra as mulheres.

Consolida-se, gradativamente, um aparato especial de proteção endereçado à proteção de pessoas ou grupos de pessoas particularmente vulneráveis, que merecem proteção especial. O sistema normativo internacional passa a reconhecer e tutelar direitos endereçados às crianças, aos idosos, às mulheres, às pessoas vítimas de tortura, às pessoas vítimas de discriminação racial, etc. No âmbito internacional, ao lado da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra Racial, são elaboradas a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção sobre os Direitos da Criança, dentre outros importantes instrumentos internacionais. Reitere-se que este sistema internacional de proteção realça o processo de especificação do sujeito de direito, objetivando responder a

determinado padrão de violação de direito. (PIOVESAN, GUIMARÃES,)

A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial das Nações Unidas, com o objetivo de resolver disputas legais entre estados e emitir pareceres consultivos sobre questões jurídicas apresentadas por órgãos das Nações Unidas ou por estados membros da ONU.

ARTIGO 92 – A Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Funcionará de acordo com o Estatuto anexo, que é baseado no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e faz parte integrante da presente Carta. (ONU, 1945)

O Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal permanente e tem jurisdição sobre crimes internacionais, como genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele foi criado para garantir a responsabilidade individual pelos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional como um todo.

A fundação de tribunais internacionais é resultado da propensão atual na jurisdição do direito internacional. Uma instituição penal internacional é essencial em uma coletividade que luta para assegurar a dignidade humana (MAZZUOLI, 2011).

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, órgão da ONU, é responsável por coordenar ações para promover e proteger os direitos humanos em todo o mundo.

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) faz parte do Secretariado das Nações Unidas e lidera os esforços da organização para promover e proteger os direitos humanos em todo o mundo. É chefiado pela figura do Alto Comissário, principal funcionário das Nações Unidas para os direitos humanos, que é nomeado pelo Secretário-Geral. O ACNUDH tem presenças em mais de 60 países, cumprindo com seu mandato (estabelecido com a resolução 48/141 da Assembleia Geral, de 20 de dezembro de 1993) para apoiar a promoção e proteção de todos os direitos humanos universalmente reconhecidos. O mandato do Escritório inclui apoio ao trabalho dos mecanismos internacionais de direitos humanos. (ACNUDH, 22 – 2020)

Não há dúvida que a garantia universal dos direitos humanos é uma meta a ser alcançada, mas assim como há inúmeros mecanismos garantidores, existem limites que dificultam essa realização. A contemplação dos direitos humanos através da constituição de um país é uma análise especial porque os direitos humanos são mediados pela cultura local (Maliska, 2012).

Alguns dos mais evidentes limites que podemos destacar, são:

As diferenças culturais, posto que as diferentes culturas podem ter concepções antagônicas sobre o que são os direitos humanos e como eles devem ser aplicados, o que pode levar a conflitos e dificuldades na implementação dos direitos humanos em nível global.

A questão da soberania nacional, já que a soberania de um país muitas vezes é considerada mais importante do que a proteção dos direitos humanos, o que

repetidas vezes na história levou a violações de direitos humanos em nome da segurança nacional ou do interesse do Estado.

Os internacionalistas que buscam a ordem internacional veem a soberania como um obstáculo à concretização de uma comunidade internacional. Isso porque, mesmo quando um país tem direito à autodeterminação, dele se afasta para buscar sua própria sobrevivência econômica e se submeter aos interesses do capital hegemônico internacional (LEAL, 1999).

As desigualdades socioeconômicas, que se mostram como um obstáculo importante para a garantia universal dos direitos humanos, pois pessoas em situação de pobreza e marginalização muitas vezes não têm acesso aos mesmos direitos e oportunidades que outros membros da sociedade.

Os conflitos armados, posto que muitas vezes resultam em violações generalizadas dos direitos humanos, já que a violência, a tortura, o deslocamento forçado e a fome são comuns em situações de conflito armado, dificultando a garantia dos direitos humanos.

A falta de compromisso político, já que muitos governos não estão comprometidos com a proteção dos direitos humanos. Eles podem não ter leis adequadas ou não aplicá-las adequadamente, e podem resistir a pressões externas para melhorar a situação dos direitos humanos em seus países.

A falta de mecanismos de aplicação, pois mesmo quando existem leis e convenções internacionais de direitos humanos, a falta de mecanismos eficazes de aplicação pode dificultar a garantia dos direitos humanos. Isso pode incluir a falta de tribunais eficazes para processar violadores de direitos humanos ou a falta de recursos financeiros para implementar medidas de proteção dos direitos humanos.

Desta forma, ficam evidentes que os limites à garantia universal dos direitos humanos são muitos e complexos, sendo necessário para superá-los um compromisso político forte e o envolvimento de todos os setores da sociedade,

bem como a implementação de medidas concretas para proteger e promover os direitos humanos em todo o mundo, o que não é tarefa fácil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como observado, após longo processo de evolução e internacionalização dos direitos humanos, talvez a questão nuclear envolvendo soberania diga respeito ao equilíbrio entre a necessidade de uma ordem internacional e o exercício da soberania nacional. Quanto à internacionalização dos direitos humanos, a discussão se desloca para a construção de um conceito de soberania que compreenda o efetivo respeito aos direitos humanos.

Desta forma, o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, sem distinções de qualquer espécie, passou a ser tido como premissa fundamental do direito internacional. A Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os pactos internacionais que o sucederam, bem como as duas Convenções de Viena sobre o Direito dos Tratados e o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, em conjunto, passaram a dominar o pensamento contemporâneo, fazendo com que a proteção aos direitos humanos se consagra no contexto internacional.

Desde o final do século XX a proteção a dignidade da pessoa humana ganhou relevante destaque, chegando ao patamar de princípio fundamental é hoje considerado como núcleo essencial dos direitos humanos no cenário internacional, evidenciando que o processo de internacionalização dos direitos humanos fez acender o princípio da dignidade humana à categoria de valor fundamental da pessoa humana e contribuiu significativamente para o processo de democratização do próprio cenário internacional.

No entanto, como observado, a universalização da proteção dos direitos humanos pode representar um conflito (direto ou aparente) com o princípio da soberania dos Estados, pois diante da necessidade de manutenção da soberania estatal, da impraticabilidade de uma soberania absoluta nos moldes tradicionais, e do reconhecimento do indivíduo como sujeito de direitos humanos, criou-se

certo consenso de que a relativização da soberania estatal atua em benefício da efetivação do direito internacional dos direitos humanos.

Apesar de a soberania absoluta ser inviável, não é possível defender a diminuição da importância da soberania, mas sim o redimensionamento de seus contornos a partir de uma coexistência harmoniosa entre a soberania estatal e a prevalência dos direitos humanos.

Dúvida não há de que eventuais violações de direitos humanos não podem ser acobertadas sob o falso manto da soberania estatal, pois questões envolvendo a efetivação da proteção internacional dos direitos humanos não são mais de interesse unicamente do Estado violador, mas sim de toda a comunidade internacional.

Desta forma, em que pese os inúmeros instrumentos garantidores dos direitos humanos no cenário transnacional/global, como já detalhamos, existem outros fatores que, associados a errônea interpretação segundo a qual a soberania estatal seria conflitante com tais garantias, condicionam a eficácia de alguns desses instrumentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACNUDH. **Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos.**

Disponível em: <https://acnudh.org/pt-br/o-escriptorio/>. Acesso em: 10 jul 2023

BACCELLI, Luca. **I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali.**

Laterza. Outubro 2009.

BARCELLONA, Pietro. **Le passioni negate. Globalismo e diritti umani.** Milão.

Città aperta, 2001.

BARRETO, Rodrigo Thiago dos Santos. **Solução Pacífica de conflitos**

internacionais. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/100880/solucao-pacifica-de-conflitos-internacionais>. Acesso em: 10 jul 2023

BALMANT, WILLIAM DE AQUINO. **Trabalho análogo à escravidão: um novo conceito para um antigo problema.** Disponível em:
<https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/22543/TCC%20-%20TRABALHO%20ANALOGO%20A%20ESCRAVIDAO%20-%20UM%20NOVO%20CONCEITO%20PARA%20UM%20ANTIGO%20PROBLEMA.pdf?sequence=1#:~:text=O%20trabalho%2C%20al%C3%A9m%20de%20mostrar%20como%20vem%20sendo,Regi%C3%A3o%20Sul%20Fluminense%2C%20estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.> Acesso em: 15 jul 2023

BOBBIO, Norberto. **Positivismo Jurídico. Tradução Rosa Maria Cury Cardoso.** São Paulo: Ícone Editora, 1999.

DALLARI, Dalmo de Abreu. **Direitos e cidadania.** 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.

DEL GIUDICE, Federico. **La tutela internazionale dei diritti umani.** Edizione Simone, 2011.

DOUZINAS, Costas. **O Fim dos Direitos Humanos.** Trad. Luzia Araújo. São Leopoldo: Unisinos, 2009.

ELGELMAN, Fabiano; MADEIRA, Lígia Mori. **A causa e as políticas de direitos humanos no Brasil.** Caderno CRH. 2015; v. 28, n. 75, p. 623-637.

GARCIA, Emerson. **Jus Cogens e Proteção Internacional dos Direitos Humanos.** Disponível em:
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1255811/Emerson_Garcia.pdf, Acesso em: 12 de julho de 2023

HUNT, Lynn. **A Invenção dos Direitos Humanos: uma história.** Trad. Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

ITÁLIA. **I Diritti Umani nella prospettiva transnazionale.** Disponível:
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/diritti_umani_seminario.pdf Acesso em 12 de janeiro de 2023.

KELSEN, Hans. **Teoria generale del diritto e dello stato**. Trad. Italiana Comunitá. Milão, 1952.

LASCALA, Maria Carolina Florentino. **A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Implementação de políticas públicas brasileiras**. Disponível em: <https://www.franca.unesp.br/Home/inform/LASCALA.pdf>. Acesso em: 15 jul 2023

LEAL, Rosemiro Pereira. **Soberania e Mercado Mundial** 2 ed. Leme, São Paulo: LED, 1999.

LIMA JR., Jayme Benvenuto. **Os Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais**. Rio de Janeiro – São Paulo: Editora Renovar. 2001.

MALISKA, Marcos. **Fundamentos da Constituição**. Abertura. Cooperação. Integração. Heidelberg. 2012.

MALISKA, Marcos Augusto. **Pluralismo jurídico e direito moderno**. Curitiba: Mimeo, 2021

MALISKA, Marcos Augusto. **Sobre o Tradicionalismo** (Relatório Preliminar de Pesquisa sobre Tradicionalismo. Texto 1. Núcleo de Pesquisa em Direito Constitucional do UniBrasil – NupeConst). Curitiba: mimeo, 2021.

MARTINS, Fernando Batistuzo Gurgel; MARTA, Taís Nader. **Direitos fundamentais: marcos históricos**. Uscs, São Caetano do Sul, v. 11, n. 18, p.5-23, jun. 2010.

MARX, Karl. "On the jewish question". **Braunschweig**: Deutsch-Französische Jahrbücher, 1843.

MOYN, Samuel. **The Last Utopia: Human Rights in History**. Harvard University Press, London, 2010.

NEVES, Marcelo. **Transconstitucionalismo**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.

ONU. **Carta das Nações Unidas**. Disponível em:

<https://brasil.un.org/sites/default/files/2022-05/Carta-ONU.pdf>. Acesso em: 12 de jul de 2023

ONU. **Declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789**. Disponível em:

<https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/414/2018/10/1789.pdf>. Acesso em: 12 de jul de 2023.

ONU. **Pacto Internacional sobre direitos civis e políticos de 1966**. Disponível em

<https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C3%ADticos.pdf>. Acesso 03 de ago. de 2023

ONU. **Convenção de Genebra de 1951**. Disponível em

<https://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/>. Acesso 05 de fevereiro de 2023

PIOVESAN, Flavia, GUIMARAES, Luis Carlos Rocha. **Convenção Sobre a**

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Disponível em:

http://dhnet.org.br/direitos/militantes/flaviapiovesan/piovesan_convencao_sobre_eliminacao_todas_formas_discriminacao_racial.pdf. Acesso 05 de fevereiro de 2023

PRIZON, Leisa Boreli. **Tribunal penal internacional: prevalência dos direitos**

humanos e o aparente conflito com a Constituição Federal brasileira. 2008.

Dissertação (Mestrado em Direito), PUC/SP, São Paulo. 2008.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 37a ed rev. e

atual. São Paulo: Malheiros, 2013. 934p.

STF. **Convenção americana de direitos humanos de 1969**. Disponível em:

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm> Acesso em 12 de dezembro de 2022

TOLFO, Andrea Cadore. Direitos humanos e a construção da cidadania. Vivências. v. 9, n. 17, p. 33-43, Outubro/2013. Disponível em: http://www.reitoria.uri.br/~vivencias/Numero_017/artigos/pdf/Artigo_03.pdf. Acesso em: 15 jul. 2023

UNICEF. **Declaração dos direitos humanos**. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 30 jul. 23

UNIDOS PELOS DIREITOS HUMANOS. **A Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Disponível em: <https://www.unidospelosdireitoshumanos.org.br/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/>. Acesso em: 30 jul. 23

STRECK, Lênio Luiz, DE MORAIS, José Luiz Bolzan. **Ciência Política e Teoria Geral do Estado**, 4ª Ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006.

WEISSHEIMER, Loreno. **Direitos fundamentais, perspectiva histórica, características e função**. Revista Eletrônica Direito e Política. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.10, n.2, 1º quadrimestre de 2015

¹Mestrando – UNIBRASIL Curitiba

²Mestrando – UNIBRASIL Curitiba

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil